

Le 4 février 2017

Voici une mise à jour résumée des activités de Portage depuis l'AGA de l'ABRC de 2016, structurée sur quatre domaines de rapport : travail contractuel, activités concernant le réseau d'experts, participation de partenariats, et le plan d'entreprise 2017 et 2018 de Portage.

- **Travail contractuel.**

L'ABRC reçoit des recettes de trois contrats auxquels Portage participe.

- Un événement-cadre réussi a complété l'engagement de Portage avec un groupe de chercheurs dans l'atelier de PGD du CRSH le 24 janvier 2017. Ont pris part à l'atelier les bénéficiaires des 18 subventions des programmes Savoir et Partenariats du CRSH issus d'un éventail de disciplines du domaine des sciences humaines. Le rapport final résumant les résultats sera présenté au CRSH avant le 1^{er} mars 2017.

Le projet a commencé le 31 octobre 2016 par une vidéoconférence exposant l'objet de l'atelier et fournissant un tutoriel sur les PGD. Les chercheurs principaux et les gestionnaires de données participant ont été invités à remplir un PGD pour leur projet à l'aide de l'Assistant PGD au plus tard à la mi-décembre. Les chercheurs ont reçu le nom d'une personne-ressource d'une bibliothèque locale capable de les aider à préparer le PGD. D'autres documents de référence concernant les PGD ont été envoyés par courriel en novembre et décembre. Après avoir terminé le PGD, les chercheurs ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne concernant leur expérience.

L'événement-cadre en personne a réuni 17 chercheurs et gestionnaires des données de 13 projets. De plus, 18 observateurs en GDR se sont joints aux chercheurs pour cet événement. Parmi les organisations représentées par les observateurs, mentionnons l'ACAAR, l'ACCER, l'INCL, DRC, la Fédération des sciences humaines, le CRSH, les IRSC, le CRSNG, le CRDI et l'ABRC.

Au programme de l'événement : trois grands domaines de discussion :

- Une revue des tendances de la GDR à l'échelle nationale et internationale et les résultats de l'enquête sur la GDR chez les chercheurs en sciences humaines de l'Université Queen's;
- Une analyse des PGD présentés et des réponses au questionnaire en ligne;
- Une discussion sur le projet du CRSH d'introduire une politique des données englobant les PGD.

Des documents de référence ont été remis sur chaque sujet et ensuite, les chercheurs et les observateurs ont pris part à une table ronde portant sur les questions découlant de ces renseignements. Un rapporteur de chaque table ronde a donné un résumé des discussions à l'intention du groupe plénier.

Voici quelques exemples des commentaires reçues des chercheurs à propos de leurs expériences du PGD :

- *J'ai aimé les conseils de Portage accompagnant chaque question. À mon avis, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on leur demande de rédiger un plan de gestion des données.*
- *Une erreur courante que j'ai vue dans les propositions de la NSF est celle des PGD qui se concentrent de façon trop étroite sur la façon dont l'accès aux données sera limité (pour la protection des sujets humains) et ne donnent pas suffisamment d'information sur la façon dont les données seront sauvegardées et partagées et rendues utiles pour les autres.*
- *Je crois que ce système peut jouer un rôle important en informant les chercheurs sur les diverses manières dont ils doivent réfléchir concernant leur gestion des données et les guider tandis qu'ils planifient leur recherche.*
- *Le processus de PGD nous a vraiment aidés à planifier ce que nous voulons faire avec nos données et comment nous voulons procéder. Nous l'avons trouvé très utile.*
- *Le processus de rédaction du PGD a vraiment fait ressortir la grande diversité des données que nous traitons dans notre projet et mis en lumière l'importance de disposer d'une approche distincte de gestion des données pour chaque type de données, ainsi que les défis que cela comporte.*
- *J'en suis venu à penser que le processus de PGD porte sur une planification de la sauvegarde et de l'archivage des données, et non sur leur présentation idéale ou de leur accessibilité optimale.*
- *Ce qui m'a le plus étonné à propos du processus était l'ampleur de la mesure dans laquelle notre groupe avait déjà élaboré nombre des éléments du PGD. Le processus d'intégration de ces éléments en un seul document, par contre, nous a donné l'occasion de mieux connaître les points auxquels ces éléments peuvent être rassemblés plus efficacement. L'exercice, de cette façon, a été extrêmement précieux.*

- *Dans le processus d'établissement du PGD, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de connaissances tacites dans les données. Cela a fait ressortir le défi concernant les métadonnées.*

Les résultats du questionnaire ont fait ressortir que, en grande majorité, les chercheurs ont trouvé que l'Assistant PGD était facile à utiliser et que le PGD était utile pour planifier un projet de recherche. Tous ont estimé que le texte des conseils les a aidés à comprendre les questions et à y répondre dans le gabarit d'intendance des données. Le rapport final sera communiqué aux chercheurs et mis à la disposition de la grande collectivité de la recherche.

- Le marché concernant les modules de formation des IRSC a commencé en novembre 2016 et se compose de six modules de formation à la gestion des données de recherche (GDR) sur le site Web des IRSC. Trois membres du groupe d'experts en formation de Portage se sont joints à trois bénévoles de la collectivité des bibliothèques universitaires afin de composer l'équipe de rédaction du projet.
 - Les membres de l'équipe sont James Doiron (Alberta), Jane Fry (Carleton), Mayu Ishida (UCB), Janice Kung (Alberta), Jessica McEwan (Ottawa) et Laure Perrier (Toronto).
 - Voici les thèmes des six modules :
 - Définition des données de recherche
 - Préparation des plans de gestion des données
 - Évaluation des plans de gestion des données
 - Partage des données
 - Citation des données et octroi des attributions
 - Recherche des données pour les réutiliser

Des versions provisoires des modules ont été remises aux IRSC le 13 janvier 2017 et nous avons reçu la rétroaction de IRSC le 20 janvier. Les auteurs parachèvent maintenant les révisions à leurs modules et ont présenté le contenu provisoire des études de cas et de la FAQ qui accompagneront leurs modules. Le projet se terminera le 15 mars 2017.

- Le contrat de sciences de la vie de l'Agence spatiale canadienne visait à conseiller l'Agence sur l'archivage des données de recherche en sciences de la vie tirées des projets qu'elle subventionne. Le contrat s'est terminé le 3 février 2017 par un exposé en personne reposant sur un rapport final présenté antérieurement. Le directeur de Portage a travaillé avec Janet Halliwell, qui était l'entrepreneure principale du projet. L'ABRC a été payée pour le temps qu'il a fallu au directeur pour mener les recherches de fond, interviewer les chercheurs subventionnés par l'ASC et les intervenants pertinents,

par exemple les membres du dépôt de la NASA pour les sciences de la vie et contribuer à la rédaction du rapport. Le rapport et l'exposé ont été bien accueillis. Les auteurs ont encouragé l'ASC à rendre public le rapport final en raison de son applicabilité à d'autres agences subventionnaires gouvernementales, ainsi qu'à la grande collectivité de la GDR.

- Mise à jour sur les groupes d'experts

- Certains membres du GEPGD ont rédigé le contenu du site Web de Portage, qui offre une introduction à la GDR. Certaines rubriques du site Web remontent à un an et ont besoin d'être rafraîchies. C'est une première étape. Le GE révisé également les déclarations de confidentialité associées à l'utilisation de l'Assistant PGD. Au départ, le lien concernant l'Assistant PGD pointait vers une déclaration de confidentialité de l'U-A. Le lien de remplacement dirigera les utilisateurs vers un énoncé sur le site Web de Portage. Une mise à niveau de l'Assistant PGD chiffrera le contenu saisi par les utilisateurs, ce qui fait partie des procédures de confidentialité en voie d'adoption.
- Le Groupe d'experts sur la formation (GEF), en coordination avec Shahira Khair, agente de formation de Portage, affiche sur le site Web de Portage son analyse environnementale de la formation en GDR. Cette analyse a été menée dans le cadre du travail de fond nécessaire pour la rédaction de son livre blanc sur la formation. Le groupe prépare également un mandat pour deux groupes de travail qui prépareront un cours sur la GDR 101 et un autre d'introduction aux PGD.
- Le Groupe d'experts sur la découverte (GED) a lancé deux groupes de travail : un sur les politiques de développement des collections pour les dépôts de données et l'autre sur les métadonnées de découverte. Ces groupes de travail sont présidés par des membres du GE (Berenica Vejvoda et Amber Leahey) et regroupent 20 professionnels (nouveaux dans Portage) qui travailleront jusqu'à six mois sur ces projets spécifiques.
- Le Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD) a participé aux essais alpha du projet de dépôt fédéré de données de recherche de Calcul Canada. Le groupe prépare également un livre blanc sur le contexte canadien actuel concernant les plateformes de conservation des données de recherche et le déroulement du travail. Le livre blanc précisera les priorités concernant l'organisation des groupes de travail.
- Le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) finalise la conception du site Web du comptoir d'échange du consortium d'enquête sur la GDR, qui contient des copies des questionnaires et des applications déontologiques dans les deux langues officielles. Le GEIR a participé à l'atelier sur les PGD du CRSH en préparant le questionnaire qui a été administré.

- Le Groupe d'experts sur la préservation (GEP) rédige un livre blanc sur les exigences actuelles de sauvegarde des données de recherche dans le Canada d'aujourd'hui. Il décrit des thèmes particuliers d'importance en matière de sauvegarde, par exemple le stockage archivistique fédéré, et formule des recommandations qui orienteront les activités de Portage dans ce domaine. Le document devrait être terminé vers la mi-février.

En majorité, les groupes se réunissent au moins aux deux semaines et fonctionnent à partir d'un calendrier commun afin d'éviter les réservations en double du numéro de conférence téléphonique de Portage qu'ils ont en commun.

- Événements de partenariat, discussions et éventuel protocole d'entente
 - En janvier 2017, Portage a pris part à trois événements regroupant deux institutions membres de l'ABRC et un organisme subventionnaire.
 - Le 25 janvier, la bibliothèque de l'Université Carleton a organisé une tribune campus d'une demi-journée sur la gestion des données de recherche. Wayne Jones a entamé le programme de l'après-midi, suivi par des exposés de Jeremy Geelen (CRSH), Jeff Moon (Université Queen's), ainsi que le directeur de Portage. La séance s'est terminée par une tribune-discussion animée réunissant deux chercheurs (Tracey Lauriault et Fraser Taylor) et la directrice du bureau d'éthique de la recherche Carleton (Kerri Nielsen). Le directeur de Portage a agi à titre d'animateur. L'événement a attiré une bonne assistance de la bibliothèque, du bureau des services de recherche, du bureau de l'éthique et chez les chercheurs et étudiants du campus. Chaque exposé a été suivi d'une période de questions pertinentes du public.
 - Le 26 janvier, la bibliothèque de l'Université d'Ottawa a tenu deux activités de gestion des données de recherche (GDR). Une séance publique, qui a eu lieu le matin, comportait une introduction par Leslie Weir concernant l'engagement de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa en matière de gestion des données de recherche. Jeremy Geelen a parlé des orientations politiques en gestion des données des trois agences; Melissa Cheung et Catie Sahadath ont présenté les résultats préliminaires d'une enquête auprès des chercheurs de l'Université d'Ottawa concernant leurs exigences en matière de gestion des données de recherche; Inma Aleixos Borrás, qui fait son doctorat en recherche à l'Université d'Ottawa, a traité des facteurs contribuant à la réutilisation des données. Patrick McCurdy a traité de la complexité de la gestion de ses données de recherche sur les communications et le directeur de Portage a traité des problèmes concernant la gestion des données de recherche et de la façon dont

la collectivité des bibliothèques au Canada appuie la collectivité de la recherche dans ce domaine. Une séance a eu lieu dans l'après-midi, réunissant les bibliothécaires de l'Université d'Ottawa et des collègues du campus invités afin de discuter du soutien local concernant les données de recherche. Jeff Moon a parlé des services de conservation fournis par la bibliothèque de l'Université Queen's. Le directeur a traité de la façon dont le réseau d'experts de Portage et les plateformes de l'infrastructure des données de recherche peuvent aider les bibliothèques dans le contexte local.

- Le 27 janvier, Dugan O'Neil (scientifique en chef de Calcul Canada) et le directeur de Portage ont été invités à prendre la parole lors d'une séance du CRSNG sur le partenariat entre les deux organismes dans la préparation du dépôt fédéré de données de recherche et la prochaine phase de développement des services de Portage pour appuyer les plateformes de dépôt et de découverte des données. Kevin Fitzgibbons (CRSNG) a accueilli les conférenciers et fait une mise en contexte. Cette séance a eu lieu en raison d'une séance d'information de Calcul Canada à laquelle Kevin avait assisté plus tôt, en janvier. Ensuite, Shannon Cobb (CRSNG), qui a coordonné l'événement, a envoyé un courriel dans lequel elle mentionnait, en substance : *Nombre de mes collègues m'ont abordée cet après-midi pour me dire que c'était un excellent exposé et qu'ils connaissent maintenant mieux vos organismes et la GDR. Une personne m'a dit à quel point elle a été impressionnée d'entendre parler de la collaboration entre CC et l'ABRC – « un véritable exemple de partenariats imprévus accomplissant des progrès réels. »*
- Le directeur de Portage a agi à titre de conseiller dans l'essai pilote de partage des données du CRDI mené entre mars et décembre 2016. Dans le cadre du projet pilote, on a introduit des PGD à l'aide de l'Assistant PGD dans plusieurs projets subventionnés par le CRDI. Une rencontre de clôture a eu lieu les 1^{er} et 2 décembre à Ottawa, dans le cadre de laquelle les chercheurs ont décrit leurs expériences des PGD et de la gestion des données dans leurs projets. Même si certains chercheurs étaient dans des pays où la connexion Internet posait un problème quant à l'utilisation de l'Assistant PGD, une version imprimée du gabarit d'intendance des données a été fournie comme solution de rechange à l'accès en ligne. Les chercheurs ont tous trouvé utile, dans la planification de leurs recherches, la structure et la logique du gabarit de PGD. Le directeur de Portage était inscrit comme conférencier au programme de clôture.
- Martha Whitehead, Susan Haigh et le directeur de Portage ont pris part, le 6 janvier 2017, à une rencontre sur l'infrastructure numérique du Conseil du leadership (INCL) organisée par Robbin Tourangeau. Un petit groupe de huit personnes a travaillé afin de définir les composantes fonctionnelles de la gestion des données de recherche que doivent comprendre les responsables de l'élaboration des politiques lorsqu'ils

subventionnent ce domaine de l'infrastructure de recherche numérique. Une deuxième rencontre de ce groupe est prévue pour le 16 février.

- Des discussions sont en cours avec un certain nombre de partenaires éventuels à propos d'un nouveau protocole d'entente.
 - Cela comprend trois protocoles d'entente avec des consortiums régionaux de bibliothèques : OCUL, BCI, CBUA. Le COPPUL a déjà signé un protocole d'entente.
 - De plus, des discussions sont en cours avec un groupe d'universités fournissant des services sur Dataverse. Ce groupe cherche à former une affiliation Dataverse Nord dans le cadre de Portage.
 - De plus, des discussions ont eu lieu avec le Pacific Institute for the Mathematical Sciences (PIMS). À titre d'institut appuyant la science des données, le PIMS s'est intéressé à intégrer ses Jupyter Notebooks (plateforme d'analyse et de visualisation) aux services de dépôt de données de Portage. Le PIMS a actuellement un protocole d'entente avec Calcul Canada afin de fournir des services infonuagiques pour cette plateforme.
 - Cybera serait intéressée à travailler de concert avec Portage. Il est un peu tôt pour savoir ce que pourrait comporter ce protocole d'entente, mais l'une des possibilités touche un partenariat conjoint regroupant le PIMS et Jupyter Notebooks.
- **Plan d'entreprise 2017 et 2018 de Portage**
 - Des modifications ont été apportées au plan d'entreprise de Portage à la suite de l'AGA de l'ABRC, afin d'incorporer les suggestions formulées au cours de la séance de consultation avec les directeurs ainsi que les mesures découlant de la réunion annuelle sur les affaires courantes. Le plan révisé a été présenté au conseil de l'ABRC le 30 janvier 2017 et, celui-ci ayant apporté quelques autres modifications pour préciser l'intention des suggestions formulées à l'AGA, le plan a été approuvé et sera bientôt diffusé.
 - On a tenu en décembre 2016 des entrevues de candidats pour un poste d'agent de formation (0,5 ETP) approuvé dans le budget de Portage. Shahira Khair s'est vu offrir le poste et l'a accepté, ainsi que la nomination pour 0,5 ETP dans les activités d'évaluation de l'ABRC. Shahira a une maîtrise en biologie et est au dernier trimestre pour terminer une maîtrise à l'Université d'Ottawa, à l'école des études en sciences de l'information. Nous sommes très heureux du talent et de l'enthousiasme qu'elle apporte à Portage et à l'ABRC.

Présenté par Chuck Humphrey